

IV Seminário do Grupo de Pesquisa MHTX – 2021

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | Escola de Ciência da Informação (ECI)

**DAS LINGUAGENS INTERMEDIÁRIAS ÀS COORDENADAS SEMÂNTICAS: UM
CAMINHO PARA A RECUPERAÇÃO INTELIGENTE DA INFORMAÇÃO**

***FROM INTERMEDIATE LANGUAGES TO SEMANTIC COORDINATES: A PATH TO
INTELLIGENT INFORMATION RETRIEVAL***

Maria Luiza de Almeida Campos, UFF/UFBA, marialuizalmeida@gmail.com

Nilson Theobald Barbosa, UFF/UFRJ, nilson@tbarbosa.org

Resumo: Apresentamos neste artigo nossa linha de estudos sobre caminhos possíveis para a interoperabilidade e a compatibilização semântica entre sistemas de organização do conhecimento (SOC). Consideramos que as propostas seminais da Ciência da Informação sobre a criação de linguagens intermediárias para a solução dos problemas da heterogeneidade semântica, em especial como discutido por Dahlberg, aliadas a técnicas de correspondência, mapeamento e alinhamento de vocabulários propostas pela Ciência da Computação são capazes de estabelecer bases sólidas para a criação de caminhos que levem a processos de recuperação da informação entre diferentes bases de dados e diferentes sistemas de organização do conhecimento. Discutimos também aqui a proposta de coordenadas semânticas e a proposta de criação da linguagem IEML proposta por Pierre Lévy, que são capazes de fornecer bases metodológicas para a criação de espaços semânticos de recuperação de informação entre diferentes SOC. Nosso objetivo nesta pesquisa é apontar um conjunto de diretrizes com base nos estudos teóricos realizados que levem à criação de sistemas de recuperação da informação inteligentes que, de forma interativa com o conhecimento dos usuários, possam levar à compatibilização semântica de SOCs heterogêneos em ambientes abertos, tais como a *Web*, em que não é possível haver a modificação ou integração de vocabulários como um método de compatibilização.

Palavras-chave: interoperabilidade semântica; sistemas de organização do conhecimento; *web* semântica; recuperação da informação.

Abstract: We present in this article our line of studies on possible paths to interoperability and semantic compatibilization between knowledge organization systems (KOS). We consider that the seminal proposals of Information Science on the creation of intermediate languages for the solution of the problems of semantic heterogeneity, especially as discussed by Dahlberg, combined with techniques of correspondence, mapping and alignment of vocabularies proposed by Computer Science are able to establish solid bases for the creation of paths that lead to processes of information retrieval between different databases and different knowledge organization systems. We also discuss here the proposal of semantic coordinates and the proposal for the creation of the IEML language proposed by Pierre Lévy, which can provide methodological bases for the creation of semantic spaces for information retrieval between different KOSs. Our objective in this research is to point out a set of guidelines based on theoretical studies conducted that lead to the creation of intelligent information retrieval systems that, interactively with the knowledge of users, can lead to semantic compatibilization of heterogeneous KOSs in open environments such as the *Web*, where it is not possible to modify or integrate vocabularies as a method of compatibilization.

Keywords: semantic interoperability; knowledge organization systems; semantic web; information retrieval.

1 INTRODUÇÃO

Com a disseminação das tecnologias da informação, da Internet e da *Web*, e com a abundância de recursos para geração de dados digitais e para a criação de sistemas de organização do conhecimento, temos um problema a resolver: a necessidade de recuperar informação de fontes heterogêneas e distribuídas pela *Web* de forma inteligente, ou seja, de forma que o objeto da busca possa ser recuperado a partir de mapeamentos semânticos entre diferentes sistemas de organização do conhecimento (SOC).

Discutimos aqui a possibilidade de compatibilização semântica automatizada de diferentes sistemas de organização do conhecimento sem a alteração de seus ambientes originais, com a utilização de metalinguagens, que parecem ser capazes de fornecer as bases teóricas para o desempenho dessa tarefa. Essas metalinguagens devem ser formadas como uma linguagem intermediária entre os diferentes vocabulários-fonte, possibilitando a diferentes atores navegarem por esta linguagem e, de forma contextual e semântica, recuperarem a informação pretendida, não mais com base em simples comparações de cadeias de caracteres, mas sim em seu significado.

Quando analisamos as diferentes propostas de utilização das metodologias e das ferramentas de compatibilização, em sua crescente escalada de inteligência e desempenho computacional, e a sua utilização para resolver o problema da interoperabilidade entre vocabulários heterogêneos, vemos que, em muitos casos, predomina um caminho voltado para a criação de novos vocabulários e tesouros a partir de vocabulários-fonte, que há em muitos casos uma opção pela criação de um tesouro único como uma solução para a heterogeneidade. Mas, se essa pode ser uma solução em ambientes controlados, dentro de empresas, por exemplo, não é uma solução viável para ambientes abertos, na *Web* e na Internet.

Nosso interesse, portanto, volta-se para uma abordagem de criação de linguagens intermediárias como uma estratégia para a compatibilização de vocabulários, por considerar que as necessidades de compatibilização de linguagens para o momento atual, com vistas a uma *Web* Semântica, devem ter por base esse arcabouço teórico da Ciência da Informação.

2 AS LINGUAGENS INTERMEDIÁRIAS E AS COORDENADAS SEMÂNTICAS

As discussões que embasam a proposta deste método de léxicos intermediários remontam a década de 1960, tendo a questão da compatibilidade e conversibilidade recebido especial atenção no relatório da United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) de 1971. Nesse relatório, temos uma definição de compatibilidade

como sendo “uma qualidade de sistemas cujos produtos podem ser intercambiados, apesar de suas diferenças de notação, estrutura, suportes físicos, *etc.* [...]” (UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION, 1971, p. 147). Além disso, conversão é definida como “[...] o processo de transformar registros de informação, com respeito à codificação, estrutura de dados, *etc.*, de modo a fazê-los intercambiáveis entre dois ou mais sistemas usando diferentes convenções” (UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION, 1971, p. 147). A partir de nossas pesquisas (BARBOSA, 2021; CAMPOS, 2021), pudemos constatar uma série de estudos que definem a natureza das linguagens de indexação comparadas, a metodologia para comparação de linguagens de indexação e a estrutura dos elementos das linguagens de indexação mais adequadas para intercambiamento, sendo de especial interesse os estudos de Horsnell (1975) sobre a criação de um “léxico intermediário”, e de Dahlberg (1981).

Como caminho para a solução do problema da compatibilização de vocabulários, Dahlberg apresenta as vantagens e limitações do método. O escopo de sua proposta, com a criação de registros de conceitos e o estabelecimento de matrizes de compatibilidade verbais e conceituais, pode ser aplicado a qualquer sistema de classificação ou tesauro, com a complexidade do mecanismo necessário crescendo na mesma proporção da complexidade dos sistemas envolvidos, em que a complexidade é definida pela quantidade de pré-combinações dos conceitos envolvidos, ou seja, quanto mais elementares os conceitos, mais facilmente serão feitas as comparações entre os sistemas.

Horsnell (1975) mostra um método no qual os índices existentes entre diferentes centros possam ser compatíveis, seja (i) promovendo a reconciliação de tesouros, em que termos de cada um de vários tesouros independentes são reconciliados, resultando em uma lista mestra ou um grande tesauro fonte, seja (ii) fazendo o uso de linguagens de troca, particularmente um léxico intermediário, sendo um dispositivo (e não um novo vocabulário construído a partir dos originais) que vai permitir a tradução de termos de indexação de um esquema de indexação para outro. Para isso, um léxico intermediário precisa apresentar algumas condições básicas em sua construção. Sua estrutura deve ser flexível o suficiente para a inserção de novos conceitos, e esses devem ser definidos sem ambiguidade. Além disso, o léxico intermediário deve ser o mais abrangente possível para incluir todos os tópicos cobertos pelos esquemas com os quais vai ser usado.

Também, nessa direção, consideramos de grande interesse para nosso trabalho discutir o conceito de “Sistema de Coordenadas Semânticas”, apresentado por Pierre Lévy

(LÉVY, 2014, 2019), cuja formulação e procedimentos metodológicos permitem uma aproximação com o conceito de dispositivos de comutação e, conseqüentemente, com os léxicos intermediários, colocando uma visão atual e centrada em procedimentos computacionais e automáticos para essa implementação.

Pierre Lévy vem se dedicando a explicitar uma construção teórica que ele denomina de IEML – Metalinguagem da Economia da Informação. E argumenta que a sua principal hipótese para propor tal metalinguagem é a de que ainda não inventamos sistemas simbólicos que se encaixam no novo meio digital. Ao propor essa construção, ele define o IEML como: 1. uma linguagem artificial que se traduz automaticamente em línguas naturais, 2. uma linguagem de metadados para a marcação semântica colaborativa de dados digitais, 3. uma nova camada de endereçamento do meio digital (endereçamento conceitual) resolvendo o problema de interoperabilidade semântica, 4. uma linguagem de programação especializada no design de redes semânticas, 5. um sistema de coordenadas semânticas da mente (a esfera semântica), permitindo a modelagem computacional da cognição humana e a auto-observação das inteligências coletivas (LÉVY, 2014).

Entendemos que a totalidade da proposta de Lévy apresenta proposições de difícil implantação, dada a sua complexidade e extensão, mas, por outro lado, apresenta caminhos metodológicos para a construção de dispositivos que permitam comutação entre diferentes ontologias que, particularmente, interessam à nossa pesquisa. Uma dessas propostas é o estabelecimento de identificadores únicos, chamados de USL¹. As operações calculáveis realizadas nos conjuntos de sequências que são os USL são, ao mesmo tempo, operações realizadas sobre o sentido que esses conjuntos representam (ou seja, os conceitos). “A principal ideia a ser retida é a de que um caminho qualquer no espaço hipertextual das conexões entre USL pode ser representado por uma função e a de que essa função pode ter uma pertinência semântica” (LÉVY, 2014, p. 478).

3 UM ESPAÇO PARA A RECUPERAÇÃO INTELIGENTE DA INFORMAÇÃO

A proposta de Lévy nos leva a compreender que os conceitos e suas representações num sistema de comutação para recuperação da informação entre várias linguagens podem ser recuperados por meio dos métodos de mapeamento, que sejam voltados para gerar linguagens intermediária e, em sua proposta, é necessário que esses identificadores

¹ *Uniform Semantic Locators*, que o autor chama no original em francês de «*adresses sémantiques uniformes*», ou endereços semânticos uniformes.

únicos apresentem descritores que representem seu significado semântico, o que Dahlberg, em seu trabalho, procurou descrever por meio do registro do conceito.

Nesse sentido, os processos de alinhamento e mapeamento que são capazes de compatibilizar SOCs e seus termos podem ser utilizados para a criação de uma “esfera semântica”, certamente ainda não universal e global, mas que avance para atender à recuperação da informação em ambientes com diversos sistemas de indexação. A definição das “USL”, ou identificadores únicos, para esses ambientes, representados por uma identidade estabelecida a partir do registro do conceito de Dahlberg, pode levar a um processo de recuperação da informação que consiga fornecer a um usuário interessado em utilizar esse ambiente de multivocabulários o significado de cada conceito e seu significado em cada linguagem utilizada. É esse objetivo que perseguimos na formulação de nossa pesquisa.

Para a execução desta pesquisa, estabelecemos alguns pressupostos a serem seguidos, tendo como objetivo a recuperação da informação em ambientes multivocabulários heterogêneos, a saber: (i) os vocabulários originais continuam a ser utilizados para indexar as bases de dados que já indexavam; (ii) não há necessidade de modificação nos vocabulários originais; (iii) não há criação de novos vocabulários, mesclados ou aglutinados, a partir dos vocabulários originais; (iv) utilizam-se as bases teóricas e metodológicas que compreendem procedimentos e técnicas já propostas pela Ciência da Informação (CI) e pela Ciência da Computação (CC), mas que sejam combinadas para gerar um processo automático viável com a utilização das tecnologias da informação atuais; (v) objetiva-se a criação de um espaço semântico, de inspiração na proposta de coordenadas semânticas de Pierre Lévy e nas propostas de linguagens intermediárias propostas pela CI, apoiado por técnicas e algoritmos da CC, que seja capaz de mapear conceitos de forma semântica entre os vocabulários participantes e de municiar um sistema de recuperação da informação que recupere informações distribuídas ao navegar neste espaço semântico e interagir com os utilizadores.

A realização de nossos experimentos nos mostra que, uma vez estabelecidos os registros de conceito dos termos, os procedimentos sugeridos se aproximam, de certa forma, da proposta de linguagens intermediárias por estabelecerem um meio de interligação semântica sem alterar os vocabulários e por construírem apontamentos para conceitos semelhantes entre os diversos sistemas de organização da informação participantes. Mas, por outro lado, diferem-se dessa proposta original de linguagens intermediárias ao não construírem mapeamentos simples, um a um, em que a compatibilidade é feita por extremos, 0 ou 1, ou é compatível, ou não é.

A partir do encontro da proposta de registro do conceito da CI com a metodologia exposta pelas coordenadas semânticas de Lévy e com o suporte das técnicas e algoritmos da CC, tais como técnicas aplicadas a elementos (baseadas em recursos formais, informais, cadeias de caracteres, linguagem e restrições) e técnicas aplicadas a estruturas (baseadas em taxonomia, grafos, instância e modelo), foi possível chegar a diretrizes. Essas diretrizes aplicadas sobre sistemas de organização do conhecimento convencionais objetivam a criação de sistemas de recuperação da informação inteligentes, tal como mostra o esquema apresentado na Figura 1, em que um espaço semântico ES criado a partir das relações semânticas entre os conceitos identificados de forma única e semântica permite que um sistema de recuperação da informação faça buscas semânticas em diferentes bases de dados, B1, B2, ..., Bn, indexados por diferentes sistemas de organização do conhecimento (BARBOSA, 2021).

FIGURA 1 - Sistema de Recuperação da Informação atuando em um espaço semântico

Fonte: Barbosa (2021).

4 DIRETRIZES PARA A RECUPERAÇÃO INTELIGENTE

Diretrizes são conjuntos de recomendações estruturadas cujo objetivo é produzir ações de maior qualidade. Nesse sentido, como recomendações, é algo que se gostaria que fosse seguido e também caminhos para completar um determinado objetivo perseguido. Tais

recomendações consistem em um conjunto de medidas prioritárias e suficientes para que se atinja a meta (BARBOSA, 2021).

Para a enunciação das diretrizes, destacamos diferentes aspectos observados no decorrer da pesquisa (BARBOSA, 2021; CAMPOS, 2021), que nos levaram a dois perfis em sua elaboração visando interoperar vocabulários: 1. aspectos relacionados às condições básicas necessárias que um SOC deve possuir para estar apto ou pelo menos reunir condições necessárias para participar de modo efetivo em um processo de compatibilização semântica; e 2. aspectos relacionados às condições e procedimentos propostos para a criação de um ambiente para interoperar SOCs.

Quanto ao primeiro aspecto, as diretrizes recomendadas são as seguintes²:

DIR 01: desenvolvimento e manutenção dos sistemas de organização do conhecimento por profissionais especializados – A construção de SOCs com sua heterogeneidade de linguagens e tipos de dados mais do que nunca precisa ser realizada por profissionais qualificados.

DIR 02: utilização de linguagens de representação padrão, compatíveis e abertas para construção dos sistemas de organização do conhecimento – Proporcionar aos sistemas de organização do conhecimento participante capacidade de serem lidos e interpretados por agentes de software de forma compatível com representações padrão definidas pelas tecnologias da *web* semântica, em especial aquelas defendidas pelo consórcio W3C.

DIR 03: utilização de definições para os conceitos nos SOC – Possibilitar um aumento da capacidade de identificação do significado semântico de cada conceito a ser compatibilizado, a partir da explicitação de suas características ou propriedades, sob a forma de definição conceitual, que possam ser extraídos e tratados por agentes de software.

Quanto ao segundo aspecto, temos:

DIR 04: estabelecimento de identificadores únicos para os registros de conceito – Garantir que a representação dos conceitos, em especial os registros de conceito, que forem gerados de forma automática, possam ser identificados de forma única, mesmo em um ambiente aberto na Internet.

DIR 05: elaboração do espaço semântico a partir da extração dos registros de conceito e seu mapeamento semântico – Elaborar um espaço semântico a partir da extração das informações que farão parte da identidade de cada conceito, da criação dos registros de

² Informações mais completas podem ser encontradas em Barbosa (2021).

conceito, e da realização de um mapeamento semântico entre os conceitos de diferentes SOC, que possam ser utilizados em um sistema de recuperação inteligente.

DIR 06: estabelecimento de um espaço de recuperação inteligente da informação que trabalhe com os registros de conceitos e suas distâncias semânticas – Estabelecer um sistema de recuperação da informação que faça uso do espaço semântico gerado, em que conceitos interconectados pelas similaridades semânticas calculadas possam oferecer buscas semânticas inteligentes em ambientes heterogêneos multivocabulários.

5 CONCLUSÕES

Objetivamos, nessa linha de pesquisa, apresentar um caminho possível a ser implementado utilizando os recursos e a inteligência que já estão presentes nos sistemas de organização da informação tradicionais que, aliados às técnicas e aos procedimentos computacionais que já temos disponíveis e às bases teóricas da Ciência da Informação, possam apresentar uma proposta para a solução da heterogeneidade. Esse caminho e diretrizes podem, por um lado, resolver problemas e compatibilidade com vocabulários já existentes, mas podem também ser usados para orientar e propor possibilidades de construção mais adequadas para SOC ainda a serem desenvolvidos, que utilizem novas tecnologias.

Nesse caso, foi possível confirmar que os métodos da Ciência da Informação discutidos anteriormente, tais como os propostos por Dahlberg, são de excepcional valia para a interoperabilidade semântica em tempos atuais. Em nossos procedimentos realizados na parte empírica, foi possível mostrar que esses métodos associados a técnicas computacionais de ponta são capazes de nos levar a caminhar para a construção de espaços semânticos de recuperação inteligente da informação, da forma mais automatizada possível, aproximando-nos da visão estabelecida por Pierre Lévy, na construção das coordenadas semânticas e do espaço semântico IEML, descrito neste trabalho.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, N. T. **Para uma economia da informação semântica**: a construção de ambientes semânticos para a recuperação inteligente da informação. 2021. 416 f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) - Instituto de Arte e Comunicação Social, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2021.

CAMPOS, M. L. A. **Compartilhamento de dados em ambientes de pesquisa**: a Interoperabilidade semântica em ambientes heterogêneos. [S. l.: s. n.], 2021. (Relatório de pesquisa CNPq – Bolsa de Produtividade no período de 2018 a 2020).

DAHLBERG, I., Towards establishment of compatibility between indexing languages. **International Classification**, [s. l.], v. 8, n. 2, p. 88-91, 1981.

HORSNELL, V. The Intermediate Lexicon: an aid to international co-operation. **Aslib Proceedings**, [s. l.], v. 27, n. 2, p. 57-66, fev. 1975.

LÉVY, P. **A Esfera Semântica**. Tomo 1: Computação, cognição, economia da informação. [S. l.]: Editora Annablume. 2014.

LÉVY, P. **IEML** - A metalinguagem da Economia da Informação - livro branco. [S. l.]: Preprint. 2019. DOI: 10.13140/RG.2.2.11232.33281. (não publicado).

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO). **Unisist study report on the feasibility of a world science information system**. Paris: Unesco. 1971.